

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Asociación de Pedagogos
de Cuba

Filial Santiago de Cuba

MsC. Bárbara de la Caridad Flores Aciego

Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad
de Oriente, Santiago de Cuba.

<https://orcid.org/0000-0002-0069-9996>

bdelacaridad@uo.edu.cu

Dra.C Rosalina Soler Rodríguez

Profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente

<https://orcid.org/0000-0001-7046-1273>

rsr@uo.edu.cu

Dra.C Martha Silvia Mancebo Calzado

Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la
Universidad de Oriente

<https://orcid.org/0000-0003-4041-8324>

marthamc@uo.edu.cu

Cómo citar este texto:

Flores Aciego, B. C., Soler Rodríguez, R., Mancebo Calzado, M.S. (2025). Tecnología audiovisual en la atención a los trastornos del lenguaje. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo*, (REPE), I(1), enero 2025. Pp. 86-97.

Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en:

<https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL EN LA ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE

AUDIOVISUAL TECHNOLOGY IN CARE OF LANGUAGE DISORDERS

Bárbara de la Caridad Flores Aciego
Máster en Ciencias de la Educación.
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oriente.
<https://orcid.org/0000-0002-0069-9996>
bdelacaridad@uo.edu.cu

Rosalina Soler Rodríguez
Doctora en Ciencias de la Educación
Profesora de Tecnología Educativa de la Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0000-0001-7046-1273>
rsr@uo.edu.cu

Martha Silvia Mancebo Calzado
Doctora en Ciencias de la Educación.
Profesora, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0000-0003-4041-8324>
marthamc@uo.edu.cu

Resumen

El presente artículo científico, hace referencia a los trastornos del neurodesarrollo, los cuales constituyen motivos de preocupación de familias y maestros por las consecuencias negativas que ocasionan en el desarrollo de los educandos. Se realiza como aporte una metodología, la cual constituye una vía para la corrección de los trastornos del lenguaje en correspondencia con los objetivos del programa de la Lengua Materna, teniendo en cuenta el estado de los procesos psíquicos del educando. Esta metodología contribuye a la preparación del logopeda para crear audiovisuales que respondan a la necesidad educativa y a las características psicopedagógicas de la edad del desarrollo. La investigación fue realizada con maestros y logopeda del municipio y provincia de Santiago de Cuba. Se empleó un enfoque de investigación mixta, descriptiva y explicativa. Mediante métodos como el sistémico estructural funcional, la observación, encuesta, entrevista y el criterio de experto para el diagnóstico inicial y valoración de este aporte. Se constata que la metodología contribuye a mejorar el desempeño profesional del maestro logopeda en la clase logopédica mediante recursos didácticos audiovisuales. De forma general se constata que la metodología de superación contribuye a resolver las dificultades en la intervención logopédica aprovechando las potencialidades didácticas de los recursos audiovisuales para el tratamiento a los trastornos del lenguaje.

Palabras clave: trastornos del lenguaje, recursos didácticos audiovisuales, metodología de superación al maestro logopeda.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

87

CC 4.0

Abstract

This scientific article refers to neurodevelopmental disorders, which constitute causes of concern for families and teachers due to the negative consequences they cause in the development of students. A methodology is made as a contribution, which constitutes a way to correct language disorders in correspondence with the objectives of the Mother Language program, taking into account the state of the student's psychic processes. This methodology contributes to the preparation of the speech therapist to create audiovisuals that respond to the educational need and the psychopedagogical characteristics of the developmental age. The research was carried out with teachers and speech therapists from the municipality and province of Santiago de Cuba. A mixed, descriptive and explanatory research approach was used. Through methods such as structural-functional systemic, observation, survey, interview and expert criteria for the initial diagnosis and assessment of this contribution. It is confirmed that the methodology contributes to improving the professional performance of the speech therapist teacher in the speech therapy class through audiovisual teaching resources. In general, it is confirmed that the improvement methodology contributes to resolving difficulties in speech therapy intervention by taking advantage of the didactic potential of audiovisual resources for the treatment of language disorders.

Keywords: language disorders, audiovisual teaching resources, methodology for improving the speech therapist teacher.

Resumo

Este artigo científico refere-se às perturbações do neuro desenvolvimento, que são motivo de preocupação para as famílias e para os professores devido às consequências negativas que provocam no desenvolvimento dos alunos de acordo com os objetivos do programa Língua Materna, tendo em conta o estado dos processos psicológicos do aluno. Esta metodologia contribui para a preparação do terapeuta da fala para a criação de audiovisuais que respondam às necessidades educativas e às características psicopedagógicas da idade de desenvolvimento. A pesquisa foi realizada junto de professores e terapeutas da fala do município e província de Santiago de Cuba. Através de métodos como o estrutural sistémico funcional, a observação, o inquérito, a entrevista e os critérios periciais para o diagnóstico inicial e avaliação deste contributo Denota-se que a metodologia contribui para a melhoria da atuação profissional do professor terapeuta da fala na classe de terapia da fala por meio recursos didáticos audiovisuais. De um modo geral, verifica-se que a metodologia de aperfeiçoamento contribui para a resolução de dificuldades na intervenção da terapia da fala ao aproveitar o potencial didático dos recursos audiovisuais para o tratamento das perturbações da linguagem.

Palavras-chave: perturbações da linguagem, recursos didáticos audiovisuais, metodologia para aperfeiçoamento de professores terapeutas da fala.

Introducción

El impacto social de la ciencia y la tecnología es un tema aún en pleno desarrollo, las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los productos fundamentales del consumo de la modernidad, lo que trae consigo cambios que repercuten en procesos y fenómenos sociales y en específico en el campo educacional; por ser motivo de preocupación de familias y maestros por las consecuencias negativas que ocasionan en el desarrollo de los educandos los trastornos del neurodesarrollo.

Por lo que para dar tratamiento a los trastornos del neurodesarrollo, nos apoyamos en la atención logopédica integral, donde se aprovechan las potencialidades terapéuticas y didácticas de los recursos audiovisuales. Es aquí donde el maestro logopeda se ve en la obligación de establecer nuevos modos de actuación con el dominio, empleo y creación de recursos didácticos audiovisuales como medio de enseñanza para elevar la calidad de las clases logopédicas.

El maestro logopeda es el especialista que domina las características de los trastornos del lenguaje y la comunicación y las vías alternativas para su tratamiento, además de cómo atender adecuadamente cada trastorno, qué estrategia seguir y cómo se resuelve el problema que propicie el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

El presente trabajo es resultado de una investigación científica que tiene como objetivo socializar la etapa de desarrollo de la metodología de superación a maestros logopedas, para la atención a los trastornos del lenguaje, a través de la rehabilitación con tecnología audiovisual resultado del proyecto Preveduca, de la Universidad de Oriente.

Referentes teóricos

La tecnología audiovisual ha alcanzado un lugar cimero en este siglo XXI, ya que este contiene todos los medios que combinan imágenes en movimiento con sonidos para transmitir informaciones y experiencias. La irresistible combinación de imagen y sonidos en los videojuegos los cuales proporciona experiencias inmersas debido a la interacción con el medio.

Dicha afirmación la podemos ver en la educación donde se proporcionan clases más atractivas y fáciles de entender. En caso de la rehabilitación del lenguaje, la tecnología audiovisual brinda una serie de ventajas motivacionales, interactivas, personalizada y accesible para los educandos. Ellos aprenden más con la tecnología audiovisual que con métodos tradicionales; además son capaces de interactuar de forma activa con el contenido proporcionando su aprendizaje a través de las adaptaciones que se le hacen a los contenidos; teniendo en cuenta las necesidades de los educandos.

Lo antes expuesto es propiciado por la generación de contenido que brindan los maestros logopedas, cuando son capaces de crear sus propios recursos didácticos audiovisuales, donde tienen en cuenta la didáctica, las particularidades de cada trastorno y los contenidos a corregir en diferentes aéreas del lenguaje y la comunicación. Además de la estimulación temprana al desarrollo sensorial, percepción visual, auditiva, motor, cognitiva, memoria, motricidad fina y a las diferentes aéreas lenguaje y la comunicación.

Todo esto se hace posible desde una mirada didáctica, social, psicológica, comunicativa y pedagógica como lo plantea Montell (2018, p.7) en su artículo Los recursos tecnológicos para la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación. Requerimientos didácticos-metodológicos.

Según Montell, (2018):

Didáctico...como herramienta que favorece el desempeño profesional por su valor terapéutico, como medio correctivo-compensatorio en la atención integral a las diferentes logopatías. (p. 6)

Todo lo antes expuesto demuestra el papel del maestro logopeda ante el uso de los recursos didácticos audiovisuales en la atención logopédica integral ante la prevención y/o corrección de los trastornos.

Según Montell (2018)

Desde lo *pedagógico*....se toma como sustento la máxima utilización de todos los recursos didácticos (tradicionales y novedosos) para potenciar el desarrollo de la comunicación de los niños, en el quehacer logopédico la instrucción de herramientas lingüístico comunicativas en todos los contextos de la vida diaria y promover que la actividad conduzca al desarrollo de la comunicación. (p.7)

Dicho planteamiento se sustenta en el proceso de enseñanza aprendizaje, unido a la formación de la personalidad de los educandos como encargo social donde la comunicación está sujeta a los signos verbales y no verbales teniendo en cuenta la edad y estado psicológico de los mismos.

Para esta investigación fue necesario el empleo de diferentes materiales y métodos como lo que a continuación se describen.

Metodología

En esta investigación se emplea una metodología descriptiva-explicativa, con un enfoque mixto. Mediante métodos como el sistémico estructural funcional, la observación, encuesta, entrevista y el criterio de experto para la valoración de este aporte.

El sistémico estructural funcional, se visualiza durante todo el proceso de argumentación y explicación de la investigación al establecer la estructura en la elaboración de la metodología propuesta y las relaciones entre los componentes estructurales y funcionales que lo caracterizan, así como el establecimiento de los indicadores e instrumentos para la elaboración, desarrollo y la aplicación de la misma.

La observación, se empleó con el objetivo de constatar la preparación del maestro logopeda en el empleo de recursos didácticos audiovisuales para la atención logopédica integral. .La encuesta, con el objetivo de indagar sobre la superación profesional que reciben los maestros logopedas para la creación y uso de recursos didácticos audiovisuales en la atención logopédica integral.

Otros métodos empleados son la entrevista a maestros logopedas para compilar información sobre las características a cerca de la superación profesional de dichos maestros. Y el criterio de experto con el objetivo de recopilar criterios valorativos sobre la pertinencia de la metodología para la superación profesional en la creación de recursos didácticos audiovisuales para la atención logopédica.

Población y Muestra

El desarrollo de la investigación se realiza en el municipio y provincia Santiago de Cuba y se tomó como población a 114 maestros logopedas, y como muestra intencional 34 maestros logopedas, teniendo en cuenta para la selección que laboran en Seminternados y centros para educandos en situación de discapacidad intelectual con educandos portadores de retraso del lenguaje para un 29 %.

Análisis y discusión de resultados

Procedimientos metodológicos para la elaboración de la metodología para la creación de recursos didáctico audiovisuales.

Para la elaboración de la metodología se tuvieron en cuenta los pasos necesarios que contiene la metodología de superación a maestros logopedas, hacia la atención a los trastornos del lenguaje.

Los principales recursos didácticos que se aplican en esta metodología son herramientas digitales para la edición de audio, imágenes, video, así como sitios Web de Internet para la difusión de los recursos didácticos audiovisuales creados; como los videos tutoriales que favorecen la creación de los mismos.

El desarrollo de la metodología está sujeto a la creatividad de los maestros logopedas y el contexto pedagógico en que se desempeña.

✓ **Primera etapa: concepción para la creación del recurso didáctico audiovisual.**

Objetivo específico: conducir a los maestros logopedas en la elaboración de guiones técnicos y literarios que estructuren de manera planificada la creación del recurso didáctico audiovisual como medio de expresión de contenido en la Web, a través de la aprobación de ideas en el trabajo colaborativo.

En esta fase antes de la realización del audiovisual es conveniente orientar a los maestros logopedas en la organización de su labor, partiendo de lo que queremos transmitir o comunicar en el recurso didáctico audiovisual, que responda a satisfacer la atención logopédica integral, donde se introduce el tema, y la idea del contenido que se quiere tratar en el material audiovisual, ¿Para qué trastorno va dirigido ¿Cómo lo expreso?, ¿Qué producto audiovisual necesito?, teniendo siempre en cuenta las características de los educandos al que va dirigido y el contexto educativo, además de cómo, desde la didáctica puedo estimular su atención e interés personal, que logre el cumplimiento del objetivo trazado, ¿de qué tiempo de duración dispongo?.

Una vez establecida la idea y el contenido a tratar, teniendo en cuentas los componentes mencionados con anterioridad, se orienta a los maestros logopedas en la elaboración del guion técnico y literario donde, el producto tiene como base la combinación de imagen y sonido en un determinado soporte físico.

Para ello se hace necesaria la descripción detallada de forma tal que al leerlo, el maestro logopeda pueda imaginar con claridad lo que sucederá en el audiovisual y favorezca de forma certera el trabajo de realización. Aquí se tienen en cuenta los elementos técnicos expresivos y didácticos delimitados, como la forma en que los contenidos van a ser expresado y como se espera que queden en el producto final. En la imagen se incluye el tipo de plano, movimiento de cámara y forma de pasar de un plano a otro y en el sonido se especificará la presencia de sonidos musicales o ambientales, si lleva voz en off u otros efectos sonoros.

En esencia en el sonido se detalla el uso de efectos sonoros, música, sonidos ambientales, banda sonora en consonancia con el empleo de la voz en off según su necesidad de uso para el recurso didáctico audiovisual. Aquí en esta etapa del proceso de creación se estudia lo que se quiere significar mediante imagen y sonido.

✓ **Segunda etapa: realización del recurso didáctico audiovisual**

Objetivo de esta etapa: Crear el recurso didáctico audiovisual a partir de lo planteado en los guiones técnico y literario, al utilizar las herramientas tecnológicas de edición de video para expresar su relato sustentado en un medio en la Web.

Culminada las actividades iniciales de la etapa anterior se continúa desarrollando la labor de creación, una vez coordinado y planificado el trabajo. Posteriormente se procede por parte del maestro logopeda a la confección del medio en su totalidad resultando esta etapa la más abarcadora y compleja en la creación de un medio digital.

Esta etapa se inicia con la orientación del maestro logopeda hacia la búsqueda y determinación de los recursos de imágenes y sonidos necesarios para el guion establecido. Aquí se crean las imágenes y se especifica la expresión audiovisual, desarrollando las habilidades comunicativas en el medio. Se tiene en cuenta además la técnica de edición a emplear para la grabación de los audios, ya sean diálogos entre personajes o voz en off. Además de la selección de los efectos sonoros y la música.

Todos los elementos antes mencionados se le precisan al maestro logopeda por su importancia para el tratamiento de la banda sonora como código del lenguaje audiovisual expresado en el mensaje del recurso didáctico audiovisual.

Para evitar que los sonidos sobrepasen las voces e interfieran en la decodificación de la información se tiene en cuenta el apropiado tratamiento al volumen del sonido ya que un inadecuado procedimiento constituye interferencia en el mensaje audiovisual que se quiere transmitir. Hecho frecuente en los que se inician en el proceso de creación de recursos audiovisuales, por lo que es deber del instructor esclarecer y explicar estos errores frecuentes.

Posterior a tener en cuenta el proceso de sonido, se establece el instrumento digital para editar el video creado, los objetivos establecidos por el instructor alcanza a ilustrarles el funcionamiento de algunos programas específicos sugiriéndoles los más adecuado para el trabajo de edición, donde el maestro logopeda demuestra su cultura audiovisual.

Es aquí donde el maestro logopeda se expresa audiovisualmente convirtiéndose en creador y generador de contenidos a través de un medio digital apropiado que pondera su creatividad.

Finalizando este proceso de edición se procede a la revisión del proyecto para descartar las dificultades que pudieron surgir y proceder a los cambios para conseguir el producto final en formato digital.

✓ **Tercera etapa: evaluación de los recursos didácticos audiovisuales creados**

Objetivo de esta etapa: que los maestros logopedas valoren los resultados de los recursos didácticos audiovisuales creados antes de expresar la historia a través de los medios de la Web.

Un elemento sustancial para esta metodología es la valoración del resultado por parte de los maestros logopedas en la creación de recursos didácticos audiovisuales, donde este se aplica como proceso de retroalimentación constante, desde el inicio de la etapa hasta llegar a mejorar y ajustar procesos antes de su difusión.

En la evaluación se aplica una valoración como prueba de presentación en una muestra del personal al que va dirigido en este caso a educandos de los diferentes contextos educativos, para los cuales fueron creados estos recursos didácticos audiovisuales y evidenciar su impacto. En esta etapa se recogen las opiniones arrojadas en la encuesta, donde se puede establecer correcciones mediante perfeccionamientos en la edición de imágenes y sonidos después de aplicadas a los educandos y antes de su difusión masiva, que se efectúa mediante el criterio del instructor al usar indicadores.

Dos son las dimensiones generales que se tienen en cuenta para valorar el proceso que no son más que: el recurso didáctico y el contenido digital, con sus determinados indicadores donde se valora de forma cualitativa.

Los indicadores de cada dimensión se describen a continuación:

Dimensión:- Recurso didáctico.

- Contenido digital

Indicadores:

-Objetivo a comunicar en la historia (desde el proceso de concepción y realización hasta el producto final)

-Audiencia virtual (para quienes estarán dirigidos estos recursos didácticos, abordando los contenidos en función de los educandos según su contexto educativo)

-Drama (crea expectativas en los educandos, con el objetivo de corregir cualquier trastorno logopédico teniendo en cuenta lo interesante del contenido y lo atractivo del recurso didáctico)

Para ello se tiene presente: el guion técnico y literario, las imágenes, el sonido, la voz y ritmo, la integración de todas las partes y los créditos al finalizar el recurso didáctico.

✓ **Cuarta etapa: difusión de los recursos didácticos audiovisuales a través de medios de comunicación digitales de la Web**

Objetivo de esta etapa: explicar a los maestros logopedas cómo difundir la narrativa digital creada para expresar la historia a través de los medios digitales en la Web.

Para pasar a la última etapa de la metodología, la difusión, y aplicar algunas acciones para la exhibición del producto creado, se debe concluir con el proceso de realización en formato audiovisual y haber sido valorada por los maestros logopedas.

La difusión es un mecanismo de la comunicación para transmitir información entre los sujetos que la crean para compartir un mensaje en la red de internet. Siendo esto la base de todo el estudio de esta investigación, donde se tiene en cuenta la creación de la tecnología audiovisual como vía de expresión y comunicación para la atención logopédica integral.

Análisis y discusión de resultados

Previamente a la aplicación del diagnóstico se consideraron los siguientes indicadores.

-Concepción de la superación profesional del maestro logopeda para la corrección del retraso del lenguaje.

-Conocimientos de los maestros logopedas en el empleo de los recursos didácticos audiovisuales para la corrección del retraso del lenguaje.

-Organización y planificación de actividades mediadas por el empleo de recursos didácticos audiovisuales para la atención logopédica al retraso del lenguaje.

Estos indicadores propiciaron la elaboración y aplicación de instrumentos que a continuación se describen los resultados:

Este estudio arrojó la proyección de la formación inicial y su beneficio de amplio espectro según el momento de su concepción, respondiendo a las exigencias actuales.

En la revisión de las clases logopédica planificadas, este se concretó en el 50 % de la muestra seleccionada que representan 17 maestros logopedas, en 12 de ellos no se evidencia en sus componentes didácticos el

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

93

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

CC 4.0

empleo de tecnología audiovisual en ninguna de sus clases. Solo cinco maestros logopedas lo emplean solo como motivación o estímulo por lo logrado y no como un recurso didáctico.

Con relación a la entrevista a maestros logopedas, se comprobó que el 100% plantea que en relación a la superación profesional desde las preparaciones metodológicas se aborda la temática en relación con la corrección del retraso del lenguaje en los educandos y se hace referencia al uso de recursos didácticos tradicionales como rompecabezas, secuencias lógicas pero no al uso de recursos didácticos audiovisuales. Se constató que 34 maestros logopedas para un 100 % entiende por recurso didáctico audiovisual como un medio de enseñanza con imagen y sonido que permite la motivación de los educandos, ampliando sus vivencias, 4 maestros logopedas para un 11.76 % lo ven como complemento de los métodos y recursos tradicionales, capaces de ser empleados como recurso didáctico y no solo como motivación, aunque los 34 maestros logopedas para un 100% consideran que pueden ser efectivos en el tratamiento a la corrección del retraso del lenguaje.

En cuanto a las dificultades que presentan los recursos didácticos audiovisuales existentes para la corrección del retraso del lenguaje 20 maestros logopedas para un 58.82 % plantean que los mismos no tienen en cuenta la estimulación intencional de los procesos psíquicos, vocabulario y pronunciación, ya que muchos emplean diminutivos y jergas que atentan contra el desarrollo correcto de la comunicación oral, porque son pensados para el uso de la enseñanza regular y no para la enseñanza especial teniendo en cuenta los diferentes trastornos logopédicos existentes.

El 100% de los maestros logopedas consideran que la superación para elaborar recursos didácticos audiovisuales encaminados al tratamiento logopédico integral no se hace efectiva, por lo que el mismo porcentaje refiere no poseer conocimientos de técnicas y herramientas empleadas para la creación de recursos didácticos audiovisuales, atribuyéndole vital importancia ya que el conocimiento elemental de estas técnicas impulsaría su crecimiento profesional haciendo más eficiente su intervención logopédica.

En relación a las encuestas realizadas a los maestros logopedas el 50 % que lo representan 17 maestros logopedas, tienen un conocimiento medio sobre el empleo de los recursos didácticos audiovisuales en la atención logopédica, el resto para un 50% afirma tener poco conocimiento; 9 maestros logopedas para un 26.47 % emplean a veces recursos didácticos audiovisuales en función de una atención logopédica integral, pero 25 maestros logopedas para un 73.52 % no lo emplean.

Con respecto a cómo crear recursos didácticos audiovisuales para los tratamientos logopédicos solo 4 maestros logopedas para un 11.76 % si lo conocen, debido a que la autora en la formación inicial de estos profesionales profundizó en la importancia del conocimiento y dominio de estas técnicas elevando su profesionalidad y 30 maestros logopedas para un 88.23 % desconocen cómo crear recursos didácticos audiovisuales.

Al indagar como valoran el uso de videos y materiales de audio con respecto al uso de los demás medios de enseñanza tradicionales, 20 maestros logopedas para un 58.82 % lo ven suficiente y el 41.17% que lo representan 14 maestros logopedas lo ven deficiente. En cambio 10 maestros logopedas para un 29.41 % consideran que los dibujos animados logran resolver problemas del lenguaje en educandos en situación de discapacidad intelectual, el 70. 58% plantea que a veces puede lograr resolver los problemas del lenguaje. Iguales porcentajes se evidencian en considerar los dibujos animados como recurso importante para la corrección del retraso del lenguaje.

El 50% de los maestros logopedas afirman que los educandos en situación de discapacidad intelectual son capaces de imitar y reproducir contenidos que salen de los dibujos animados como son vocabulario, forma, tamaño, cantidad entre otros contenidos elementales, el otro 50 % piensan que a veces pueden lograrlo.

El 88.23 % refiere no haber recibido ninguna preparación que intencione la introducción de los recursos didácticos audiovisuales en el proceso de atención logopédica no siendo así con el 11.76 % que afirma tener nociones básica en el último año de la carrera. Es por ello que el 100% de los maestros logopedas sienten la necesidad de la preparación de requerimientos teóricos, científicos y metodológicos en el uso y práctica de los recursos didácticos audiovisuales para su desempeño profesional.

Las entrevistas a directivos que atienden la superación, refieren que los elementos que se tienen en cuenta para concebir la superación profesional de los maestros logopedas, se basa en las necesidades generales que expresan, en los temas que necesitan profundizar en conocimientos relacionado con los diferentes trastornos logopédicos.

También hacen referencia a las fluctuaciones de maestros logopedas por diferentes causas y a la incorporación de nuevos egresados se trabaja en varias ocasiones lo referente a las funciones del logopeda en cada nivel educativo, así como toda la documentación que se requiere. Además se insertan temas metodológicos relacionados con los diferentes trastornos logopédicos y los principales elementos para la atención a los mismos.

Con respecto al tratamiento de los recursos didácticos audiovisuales para el desarrollo de la clase logopédica no se hace referencia, se conoce de la existencia de los mismos como resultado de investigaciones previas de los propios maestros logopedas, pero no se socializan, ni se aprovechan las potencialidades que ofrecen para la corrección de los diferentes trastornos logopédicos. Enlenteciendo el proceso de eficiencia logopédica cuando de ante mano se tuvo un resultado científico satisfactorio. No siendo así con el tratamiento continuo que se le brinda al uso de los recursos didácticos tradicionales.

En relación a lo que opinan los directivos acerca del uso de los recursos didácticos audiovisuales aplicados al proceso de corrección de los diferentes trastornos logopédicos, podemos decir que le atribuyen suma importancia por lo creativos, estéticos y del gusto de los educandos por los mismos, a pesar de las limitaciones existentes para su uso, ya sea por las condiciones materiales en los centros, por las adaptaciones o adecuaciones didácticas, porque no han sido pensados para educandos en situación de discapacidad intelectual. Pero si el propio maestro logopeda siente motivación por corregir en el menor tiempo posible los trastornos logopédicos, busca su propia superación personal desde el empleo de sus propios recursos tecnológicos.

La triangulación de métodos permitió revelar como resultados esenciales del diagnóstico, los siguientes: Desconocimientos por parte de los maestros logopedas en el empleo de los recursos didácticos audiovisuales para la corrección del retraso del lenguaje desde su propia creación, teniendo en cuenta las características y funciones de los recursos didácticos audiovisuales y su relación con los recursos didácticos tradicionales para el desempeño profesional del maestro logopeda.

No se organizan, ni planifican actividades mediadas por el empleo de recursos didácticos audiovisuales para la atención logopédica al retraso del lenguaje, refiriéndose a la falta de medios y equipos tecnológicos (computadoras y tv) o a la falta de un recurso didáctico audiovisual que le de salida al contenido a tratar.

El maestro logopeda no evidencia motivación en cuanto a todos los elementos a tener en cuenta en una clase logopédica que propicie la eficiencia de la corrección en el menor tiempo posible.

La superación profesional para la corrección al retraso del lenguaje adolece del entrenamiento en el uso de los recursos didácticos audiovisuales para los diferentes trastornos logopédicos.

Para lograr una atención logopédica integral de calidad, a los trastornos del lenguaje se hace imprescindible el empleo y uso de los contenidos en los recursos didácticos audiovisuales, a través de la tecnología audiovisual permitiendo modernizar las metodologías didácticas.

El uso de la tecnología audiovisual en la atención a los trastornos del lenguaje, destaca la capacidad para atraer la atención del educando y facilitar el aprendizaje del lenguaje a través de la corrección oportuna.

Ya que los maestros logopedas son los propios generadores de contenidos para dar tratamiento a los diferentes trastornos logopédicos, asesorados por un equipo especializado en medios digitales. Además de tener en cuenta los beneficios que aporta la tecnología audiovisual tales como: motivaciones e intereses, interactividad y personalización, seguimiento del progreso y accesos a recursos.

También es necesario que se tenga en cuenta los retos y consideraciones de la tecnología audiovisual porque:

- No todos los educandos tienen acceso a dispositivos tecnológicos o a internet, lo que limita su acceso a recursos digitales.

- Es necesario que el maestro logopeda reciba formación específica para poder emplear la tecnología audiovisual de forma eficaz.

Por lo que se recomienda para la implementación de la tecnología audiovisual en la rehabilitación de los trastornos del lenguaje:

- Evaluar las necesidades del educando,

- Elegir las herramientas tecnológicas más adecuadas,

- Planificar las sesiones de trabajo

- Controlar el uso de la tecnología asegurándose que se emplee de forma responsable y segura.

- Informar a la familia sobre el uso de la tecnología en la rehabilitación del lenguaje.

Conclusiones

La tecnología audiovisual es una herramienta eficaz para entender el neurodesarrollo y para intervenir en él, especialmente en los educandos. Su uso adecuado puede contribuir a repasar las habilidades cognitivas, el lenguaje, la comunicación y el desarrollo integral de los educandos. Su creación es un desafío que exige dedicación, creatividad y un constante aprendizaje.

Los maestros logopedas podrán identificar las herramientas tecnológicas audiovisuales más efectivas para la rehabilitación del lenguaje en los educandos y diseñar estrategias de intervención individualizadas que aprovechen las ventajas de la tecnología.

Referencias Bibliográficas

- Artigas, J., Garc, K., & E. Nonell (2011). *Trastornos del neurodesarrollo. Conceptos básicos*.
- Carrera, F. X., González, J. y Coiduras, J. L. (2016). Ética e investigación en Tecnología Educativa: necesidad, oportunidades y retos. *RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 34-43.
<http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/261081>
- Chávez, Y. (2017). *Funciones de los medios audiovisuales y el desarrollo de la atención de los niños de segundo grado de la I.E. N° 20334 - Huaura, Perú*.
http://www.aulaplaneta.com/2015/10/06/noticias-sobre-educacion/diez-beneficios-del-uso-del-lenguaje-audiovisual-en-el-aula-infografia/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint
- Cubillos-Bravo, R. Y., Avello-Sáez, D. (2022). Tecnología de apoyo a la rehabilitación e inclusión. Recomendaciones para el abordaje de niñas, niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. *Revista Médica Clínica Las Condes* 33(6), 604-614, 2022
- Navarrete, J. H y Aliaga, E. (2020). Análisis de la estrategia didáctica para el diseño, selección, producción, utilización y validación de recursos educativos audiovisuales interactivos en una institución educativa. Estudio inicial. *Revista Electrónica De Investigación y Docencia (REID)*, 23,73-98.
<https://doi.org/10.17561/10.17561/reid.n23.5>
- Soler, R. (s/f). *La comunicación con el público infantil a través del cine de animación*. Material de estudio. Cuba.
- Montell, I., Pons, M., Hernández, J. (2018). *Los recursos tecnológicos para la atención a los trastornos del lenguaje y la comunicación*. Requerimientos didácticos-metodológicos.

